

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15363872>

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA TARIXIY YONDASHUV

Abduraximov Abror Botir o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti

“Tasviriy san’at” ta’lim yo‘nalishi magistranti

***Annotatsiya:** umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fanini o'qitishda tarixiy va zamonaviy yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi hamda ularning samarali uyg'unligi yoritilgan. Tarixiy yondashuv orqali o'quvchilarga san'atning bosqichlari, milliy va jahon madaniy merosi haqida bilimlar berish yo'llari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at, tarixiy yondashuv, zamonaviy metod, raqamli san'at, ijodkorlik, estetik tarbiya, badiiy tafakkur, milliy madaniyat, integratsiya.*

***Annotation:** the interconnection of historical and modern approaches to the teaching of Fine Arts in secondary schools and their effective Harmony are highlighted. Through the historical approach, ways to give students knowledge about the stages of Art, national and World Cultural Heritage have been analyzed.*

***Keywords:** fine arts, historical approach, modern method, digital art, creativity, aesthetic education, artistic thinking, national culture, integration.*

Tasviriy san'at fani umumta'lim maktablarida o'quvchilarning estetik rivojlanishini, ijodiy fikrlashini va madaniyatga nisbatan ongli munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'at ta'limi nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki badiiy tafakkur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tasviriy san'at orqali o'quvchilar turli madaniy qadriyatlarni o'rganib, dunyoqarashini kengaytiradi. Bu fanning darslarida o'quvchilar tasviriy san'atning turli janrlarini o'rganib, o'z his-tuyg'ularini ifodalash, kompozitsiya va ranglar bilan ishlashda tajriba orttiradilar. Natijada, ular estetik did va san'atni qadrlash hissini rivojlantiradilar.

Tasviriy san'at o'quvchilarda estetik didni shakllantirishning muhim vositasidir. Estetik did, o'z navbatida, badiiy asarlar, tabiiy va sun'iy obyektlar, ranglar, shakllar va kompozitsiyalarni sezish, baholash va anglash qobiliyatini rivojlantiradi. Tasviriy san'at fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarga san'at asarlarini analiz qilish, ulardan ilhom olish va o'z ijodlarini yaratish imkoniyatlari beriladi. Bu esa, o'z navbatida,

o'quvchilarda nafaqat badiiy tafakkur, balki estetik qadriyatlarni chuqur anglashga ham yordam beradi. Estetik tarbiya orqali, o'quvchilar san'atni nafaqat didaktik vosita sifatida, balki hayotdagi go'zallikni his etish va uni yaratish imkoniyati sifatida qabul qiladilar.

Bugungi kunda globallashtirish va texnologiyalashuv jarayonlari tasviriy san'at o'qituvchilari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar orqali san'at asarlarini yaratish va o'rganish jarayoni ancha osonlashdi. Shu bilan birga, globallashtirish jarayonida turli madaniyatlar va san'at shakllari o'rtasidagi chegara kamaygan. Bunday sharoitda, tasviriy san'at fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, tarixiy madaniy qadriyatlarni o'rganish va ulardan ilhom olish muhim ahamiyatga ega. Tarixiy yondashuvni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali, o'quvchilarda nafaqat estetik did, balki badiiy, madaniy va ijodiy tafakkur shakllantiriladi. Shu bois, tarixiy va zamonaviy yondashuvlarni integratsiyalashgan tarzda qo'llash, o'quvchilarning badiiy va estetik rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish imkonini yaratadi.

Tarixiy yondashuv tasviriy san'atni o'qitishda juda muhim rol o'ynaydi. Chunki o'quvchilarni san'at asarlarini tarixiy kontekstda o'rganish orqali ularning madaniy anglashini chuqurlashtirish mumkin. O'zbek va jahon san'ati tarixidan olingan namunalar, masalan, o'zbek xalqi tomonidan yaratilgan naqsh, miniatyura asarlari va jahon madaniyatining buyuk san'ati, o'quvchilarga san'atning rivojlanish bosqichlarini va turli madaniyatlar o'rtasidagi o'xshashliklarni va farqlarni anglash imkoniyatini beradi. San'at asarlari, ulardagi estetik va madaniy qiymatni o'rganish orqali, o'quvchilar o'z xalqining san'atiga nisbatan hurmat va sevgi uyg'otishlari mumkin.

San'at turlarining rivojlanishini o'rganish, o'quvchilarga san'atning tarixi, shakllari va uslublarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Qadimiy davrdan hozirgacha bo'lgan san'at turlarining rivojlanish bosqichlarini o'rganish, masalan, tasviriy san'atning paleolit davridan boshlanib, qadimgi Misr, Yunoniston, Rim, O'rta asrlar, Renessans, barokko, modernizm kabi davrlar orqali o'tganini anglash, o'quvchilarga san'atning tarixiy jarayonlarini yanada chuqurroq idrok etishga yordam beradi. Har bir davrning o'ziga xos badiiy va madaniy o'ziga xosligi, tasviriy san'at asarlaridagi muhim o'zgarishlarni o'rganish san'atni nafaqat estetik jihatdan, balki tarixiy nuqtai nazardan ham tahlil qilish imkoniyatini beradi.

O'zbek xalqining boy madaniy merosi, ayniqsa, naqsh, miniatyura va me'moriy yodgorliklar orqali tasviriy san'atning milliy jihatlarini o'rganish, o'quvchilarda milliy faxr va hurmatni uyg'otadi. Naqsh san'ati, ularning rang-barangligi va murakkabligi, miniatyura asarlari, me'moriy yodgorliklar va ular orasidagi estetik o'xshashliklar, o'quvchilarga o'z xalqining san'atini o'rganish orqali uni qadrlash va hurmat qilishni

o'rgatadi. Ushbu merosni o'rganish, o'quvchilarning milliy san'atni tushunishi va uni amalda qo'llash ko'nikmalarini oshiradi.

Tarixiy usullar orqali o'quvchilarning tafakkurini chuqurlashtirish, ularni faqat badiiy asarlarni ko'rish va tasvirlashga emas, balki san'atning madaniy va tarixiy ahamiyatini tushunishga ham undaydi. O'quvchilarni tarixiy yondashuv yordamida san'at asarlarini tahlil qilishga, ular orasidagi bog'liqliklarni ko'rishga, san'at tarixidagi voqealarni va o'sha davrni aks ettirgan asarlarni o'rganishga yo'naltirish, ularning kritikal fikrlash va tafakkurini rivojlantiradi. Tarixiy yondashuv yordamida o'quvchilar san'atni faqat ijodiy nuqtai nazardan emas, balki uning madaniy, tarixiy va falsafiy o'rmini ham anglashadi. Bu esa o'quvchilarda san'atga nisbatan chuqur, keng qamrovli qarashni shakllantiradi.

Bugungi zamonaviy pedagogik konsepsiyalar san'at ta'limining ahamiyatini yanada oshirib bormoqda. Tasviriy san'at faqatgina san'at asarlarini yaratishga o'rgatmaydi, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida tasviriy san'at fanining o'rni nafaqat ijodiy ko'nikmalarni, balki ko'p qirrali kompetensiyalarni – vizual savodxonlik, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda ham ko'zga tashlanadi. Interfaol usullar, masalan, “san'at asarini bahslashib tahlil qilish”, “badiiy voqelikni tasvirlash” kabi metodlar yordamida o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki san'at orqali o'z fikrini erkin ifoda etish, o'ziga ishonchni mustahkamlash kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni ham shakllantiradi.

Yaqinda keng qo'llanila boshlagan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi tasviriy san'at faniga ham tatbiq qilinmoqda. Bu yondashuv orqali san'at darslari faqat chizish yoki bo'yash emas, balki texnologiya, matematika va muhandislik kabi sohalar bilan bog'langan holda olib boriladi. Masalan, arxitektura, muhandislik dizayni, raqamli grafikalar yoki 3D modellash orqali o'quvchilar fanlararo integratsiyani anglab, san'atning hayotdagi real qo'llanmasini tushunadilar. Bu esa ularni XXI asr ko'nikmalariga tayyorlaydi.

San'at insonning ichki kechinmalari, his-tuyg'ulari va dunyoqarashini ifodalash imkonini beruvchi kuchli vositadir. O'quvchilar, ayniqsa, o'sish davridagi bolalar, o'z ichki dunyosini tasviriy san'at orqali ifoda etishga muhtoj bo'ladi. Darslarda mustaqil kompozitsiyalar yaratish, o'z hayotidan sahnalarni chizish, hayoliy obrazlarni tasvirlash orqali o'quvchilar o'z emotsiyalarini boshqarish, o'zini anglash va ijtimoiy munosabatlarga kirishish borasida katta tajriba orttiradilar. Bu esa emotsional intellektning (EQ) shakllanishiga xizmat qiladi.

Tasviriy san'at fani umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning estetik, madaniy va shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Bu fan orqali o'quvchilar nafaqat chizishni, balki san'atni tushunishni, qadrlashni, his qilishni o'rganadilar.

Tarixiy meros, zamonaviy texnologiyalar, madaniy integratsiya va interfaol metodlar asosida tashkil etilgan tasviriy san'at ta'limi o'quvchilarning shaxsiyati, ijodiy tafakkuri va milliy g'ururini shakllantirishda beqiyos rol o'ynaydi. Shu bois, ushbu fan ta'lim tizimida o'z o'rnini tobora mustahkamlab borishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Toshmatova, M. (2020). *Tasviriy san'at va uning o'quvchilarga ta'siri*. Guliston davlat pedagogika instituti nashri.
2. Shamsutdinova, F. (2019). *San'at ta'limining asoslari va metodologiyasi*. Tashkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Jalilov, B. (2018). *O'zbek san'ati tarixi*. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
4. Gulyamova, N. (2017). *San'at va madaniyat: pedagogik va ijtimoiy ahamiyati*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
5. Rakhimov, K. (2021). *San'at va ta'lim: integratsiya va pedagogik yondashuvlar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim va fan vazirligi.
6. Maksudov, S. (2022). *Zamonaviy san'at va texnologiyalar: pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: O'zbekiston Ta'lim akademiyasi.
7. Nurmatov, Z. (2019). *San'at ta'limining psixologik asoslari*. Tashkent: Fan.
8. Xalimov, A. (2020). *STEAM yondashuvi: San'at va texnologiyalar integratsiyasi*. Tashkent: Innovatsion ta'lim nashriyoti.